

STRATEGI PENGGUNAAN UV-B UNTUK MENINGKATKAN STEVIOL GLIKOSIDA SEBAGAI PEMANIS ALAMI PADA TANAMAN STEVIA REBAUDIANA BERTONI

Fathrisa Amal Syifa (2110422027) - Departemen Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

Banyak bahan alami yang digunakan untuk meningkatkan status kesehatan dan upaya pencegahan penyakit. Salah satu bahan alami yang sering digunakan adalah *Stevia rebaudiana* Bertoni. Stevia telah mendapatkan pengakuan di bidang industri dan ilmiah dalam beberapa tahun terakhir karena adanya senyawa pemanis alami, yaitu steviol glikosida (SGs) yang dapat digunakan sebagai alternatif yang lebih sehat dan 50-350 kali lebih manis daripada sukrosa dan pemanis buatan pada makanan dan minuman. Steviol glikosida juga telah dilaporkan bermanfaat untuk penyakit jantung, obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, kerusakan gigi, dan masalah kulit. Telah diketahui bahwa tanaman memproduksi berbagai macam senyawa dengan struktur beragam yang disebut 'metabolit sekunder', yang tidak digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan normal namun sangat penting untuk kelangsungan hidup tanaman di berbagai kondisi lingkungannya. SGs mewakili sejenis metabolit sekunder pada stevia yang dapat memberikan perlindungan terhadap faktor biotik dan abiotik. Biosintesis SGs sebagian besar terjadi di daun stevia dan kemudian ditransfer ke seluruh tanaman, sehingga akumulasi tertinggi diamati di daun. Stevia adalah tanaman herba yang tumbuh lambat, dan hasil biomasnya rendah karena laju pertumbuhan awal tanaman yang lambat, jumlah daun yang sedikit, dan luas permukaan daun. Sejumlah penelitian sangat menyarankan bahwa berbagai faktor lingkungan seperti panjang hari, kuantitas dan kualitas cahaya, suhu, kekeringan dan tekanan salinitas, ketersediaan nutrisi dan mikoriza arbuskula mempengaruhi kandungan SGs pada tanaman stevia secara signifikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, SGs telah diselidiki pada tingkat molekuler. SGs berbagi jalur biosintesis dengan hormon giberelin (GA) yang mengatur pembungaan (fase generatif) (Kumar dkk., 2012). Langkah awal sintesis SGs terjadi di plastida mengikuti jalur MEP yang menghasilkan produksi isopentenil difosfat (IPP) dan dimetilalil difosfat (DMAPP), yang bertanggung jawab menghasilkan asam ent-kaurenoic. Produk ini merupakan titik percabangan penting dalam regulasi jalur sintesis SGs karena hormon tanaman giberelin (GA) juga berasal dari asam ent-kaurenoic. Oleh karena itu, SGs dan GA sebagian berbagi jalur biosintetik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gen yang mengkode enzim biosintesis GA dikendalikan oleh kondisi cahaya (Hernández dkk., 2022). Berdasarkan hasil ini, ada kemungkinan sintesis SGs juga dipengaruhi oleh kualitas cahaya. Stevia memiliki batas pencahayaan setidaknya 12 jam terang. Namun, karena kemampuannya beradaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan, kini tanaman ini berhasil ditanam di seluruh dunia (Ciriminna dkk., 2019; Gantait dkk., 2018; Libik-Konieczny dkk., 2018). Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian SA dkk., (2015) yang menjelaskan bahwa tanaman yang mampu tumbuh dengan baik di lingkungan asli maupun lingkungan lain adalah karena sifatnya yang tahan terhadap tekanan dari lingkungan dan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Selain itu, stevia memiliki ciri tidak terlalu membutuhkan tanah, kelembaban, dan karakteristik lainnya. Namun, cahaya sangat penting karena tidak adanya pasokan atau naungan parsial menyebabkan pertumbuhan lebih lambat, pembungaan tertunda, produksi daun lebih rendah, dan akibatnya kandungan SGs lebih rendah (Ramesh dkk., 2006). Stevia merupakan tanaman yang sangat responsif terhadap lamanya siang/malam, tergantung tujuan budidayanya. Fotoperiode kritis untuk stevia ditentukan antara 12/13 jam cahaya, di bawahnya tanaman memasuki mode reproduksi atau pembungaan (produksi benih) karena mendukung peningkatan produksi GA, sedangkan di atasnya tanaman bertahan pada fase vegetatifnya (produksi daun dan SGs) (Andrade dkk., 2021; Ceunen & Geuns, 2013a; Debnath dkk., 2019). Budidaya stevia di bawah pencahayaan buatan berwarna merah, biru, dan hijau, dan pada hari-hari penyinaran yang panjang (16/8 jam, terang/gelap) adalah yang paling direkomendasikan, karena dapat menggeser kesetimbangan produksi GA dan meningkatkan SGs (de Andrade dkk., 2024).

Kombinasi cahaya merah dan biru diketahui efektif dalam merangsang pertumbuhan tanaman stevia dan direkomendasikan untuk digunakan selama tahap awal pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan oleh Ceunen dkk., (2012) ketika menerapkan lampu LED merah pada malam hari sebagai alternatif untuk memperpanjang pertumbuhan vegetatif, menyebabkan stimulasi dan akumulasi SGs pada periode siang hari yang pendek. Diperoleh peningkatan kandungan SGs sebesar 55% dibandingkan dengan tanaman kontrol. Penggunaan LED juga telah terbukti mengatur enzim jalur biosintesis SGs (Yoneda dkk., 2017a). Cahaya hijau ditemukan untuk meningkatkan hasil biomassa stevia (Rengasamy dkk., 2021). Cahaya biru mendorong akumulasi maksimum senyawa fenolik dan menyebabkan peningkatan kandungan SGs pada daun stevia selama perbanyakan kultur kalus (Ahmad dkk., 2016). Secara khusus, stevia dengan perlakuan cahaya biru memiliki batang pendek dan luas daun kecil, namun kandungan SGs lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan cahaya lainnya. Batang dan daun yang lebih kecil ini bermanfaat untuk mengurangi tanaman agar tidak tertip angin, serta cocok untuk pertanian vertikal. Oleh karena itu, hasilnya mungkin bermanfaat secara komersial karena perlakuan cahaya biru mungkin dapat menghemat ruang area budidaya sekaligus meningkatkan kandungan SGs (Yoneda dkk., 2017b)

Akhir-akhir ini, tanaman sering terpapar efek perubahan iklim, termasuk penyinaran ultraviolet-B (UV-B). Sinar UV-B (280–315 nm) mencapai bumi sebagai akibat dari penipisan ozon di stratosfer akibat polutan. Sinar UV-B diserap oleh ozon stratosfer (O₃) dan sebagian kecilnya diteruskan ke permukaan bumi sehingga berbahaya bagi tanaman karena panjang gelombang UV yang lebih pendek menyiratkan energi yang lebih besar dan mungkin cukup untuk merusak sel (Klein dkk., 2018). Sinar UV-B memfasilitasi akumulasi beberapa kelas metabolit sekunder seperti fenolik, terpenoid, alkaloid, dan glukosinolat. Metabolit sekunder yang diinduksi UV-B inilah yang akan berkontribusi terhadap perlindungan tanaman dari UV-B (Yavaş dkk., 2020). Penelitian telah menunjukkan bahwa paparan radiasi

UV-B dosis rendah menyebabkan stimulasi enzim jalur biosintesis metabolit sekunder (*eustress*) sedangkan UV-B dosis tinggi dikaitkan dengan kerusakan (*distress*). Secara umum, keseimbangan antara respon *eustress* dan *distress* dari UV-B bergantung pada beberapa faktor selain dosis atau kualitas UV, seperti waktu pemaparan, tahapan perkembangan, strategi aklimatisasi tanaman, dan variabel lingkungan serta genotipe lainnya (Pandey dkk., 2023). Sejak tahun 1970-an, secara bertahap menjadi jelas bahwa sinar UV-B, yang diketahui berbahaya bagi organisme hidup, menginduksi respons fisiologis tertentu pada laju fluensi rendah (Idris dkk., 2021). Efek sinar UV-B pada tanaman stevia membangkitkan minat khusus, terutama setelah diketahui UV-B dekat dengan cahaya biru yang memiliki pengaruh paling signifikan pada produksi SGs. Diketahui bahwa sinar UV mempengaruhi fotosintesis dan sintesis metabolit sekunder dari tanaman (Semenova dkk., 2024). Sinar UV mencegah pembungaan awal dan meningkatkan biomassa serta kandungan SGs pada tanaman stevia. Namun, hanya ada sedikit informasi tentang efek dari berbagai rentang sinar UV-B pada konsentrasi dan biosintesis SGs juga dengan daya adaptasi tanaman stevia terhadap kondisi perubahan lingkungan. Karena hal ini tergantung pada respon tanaman yang spesifik untuk memicu stres (Christyawati, 2009). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini untuk mempelajari pengaruh sinar UV-B terhadap peningkatan SGs. Selain meningkatkan produksi metabolit sekunder, pemahaman terhadap dampak faktor abiotik seperti sinar UV-B pada berbagai sistem pertahanan tanaman telah muncul sebagai strategi untuk mendesain tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim di masa depan. Tanaman tahan iklim diadopsi untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan kondisi iklim yang keras, serta penyakit tanaman yang muncul (Widiastuti dkk., 2024).

Dalam konteks ini, intensitas dan durasi pencahayaan yang tepat dari sinar UV-B dapat mengatur karakteristik fisiologis dan biokimia tanaman *Stevia rebaudiana* karena sensitivitasnya yang tinggi terhadap faktor abiotik tersebut, terutama dapat meningkatkan produksi steviol glikosidanya yang memiliki kepentingan komersial. Selain itu, karena sepanjang hidupnya tanaman tidak akan bisa lepas dari ancaman di lingkungannya, paparan sinar UV-B memiliki dampak positif dalam mempersiapkan tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim. Perlakuan dengan sinar UV-B tidak memerlukan pengolahan khusus seperti agen hayati. Dengan demikian, perlakuan UV-B akan lebih mudah diaplikasikan dan lebih aman bagi lingkungan karena penggunaan bahan kimia dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., Rab, A., & Ahmad, N. Light-induced biochemical variations in secondary metabolite production and antioxidant activity in callus cultures of *Stevia rebaudiana* (Bert). (2016). *J. Photochem. Photobiol*, 154, 6–51. <https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2015.11.015>.
- Ceunen, S., & Geuns, J.M.C. (2013a). Steviol glycosides: chemical diversity metabolism and function. *J. Nat. Prod*, 76(6), 1201–1228. <https://doi.org/10.1021/np400203b>.
- Ceunen, S., Werbrouck, S., & Geuns, J.M.C., (2012). Stimulation of steviol glycoside accumulation in *Stevia rebaudiana* by red LED light. *J. Plant Physiol*, 169(7), 749–752. <https://doi.org/10.1016/j.jplph.2012.01.006>.
- Christyawati, I. A. (2009). Respon tanaman stevia (*Stevia rebaudiana* Bertoni M.) terhadap cekaman kekurangan air (Thesis). Retrieved from <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/128205/>.
- Ciriminna, R., Meneguzzo, F., Pecoraino, M., & Pagliaro, M., (2019). A bioeconomy perspective for natural sweetener Stevia. *Biofuels Bioprod. Bioref*, 13(3), 445–452. <https://doi.org/10.1002/bbb.1968>.
- de Andrade, M.V.S., de Castro, R.D., Cunha, D.S., Gomes Neto, V., Aparecida Carosio, M.G., Ferreira, A.G., de Souza-Neta, L.C., Fernandez, L.G., & Ribeiro, P.R., (2021). *Stevia rebaudiana* (Bert.) Bertoni cultivated under different photoperiod conditions: improving physiological and biochemical traits for industrial applications. *Ind. Crops Prod*, 168, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.113595>.
- de Andrade, M. V. S., Lucho, S. R., de Castro, R. D., & Ribeiro, P. R. (2024). Alternative for natural sweeteners: Improving the use of stevia as a source of steviol glycosides. *Industrial Crops and Products*, 208, 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.117801>.
- Debnath, M., Ashwath, N., & Midmore, D.J., (2019). Physiological and morphological responses to abiotic stresses in two cultivars of *Stevia rebaudiana* (Bert.) Bertoni. *South Afr. J. Bot*, 123(5), 124–132. <https://doi.org/10.1016/j.sajb.2019.01.025>.
- Gantait, S., Das, A., & Banerjee, J. (2018). Geographical distribution, botanical description and self-incompatibility mechanism of genus stevia, *Sugar Tech*. 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s12355-017-0563-1>.
- Hernández, K. V., Moreno-Romero, J., de la Torre, M. H., Manríquez, C. P., Leal, D. R., & Martínez-García, J. F. (2022). Effect of light intensity on steviol glycosides production in leaves of *Stevia rebaudiana* plants. *Phytochemistry*, 194(1), 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2021.113027>.
- Idris, M., Seo, N., Jiang, L., Kiyota, S., Hidema, J., & Iino, M. (2021). UV-B signalling in rice: Response identification, gene expression profiling and mutant isolation. *Plant, Cell & Environment*, 44(5), 1468-1485. <https://doi.org/10.1111/pce.13988>.**
- Klein, F.R.S., Reis, A., Kleinowski, A.M., Telles R.T., do Amarante, L., Peters, J.A., & Braga, E.J.B. (2018). UV-B radiation as an elicitor of secondary metabolite production in plants of the genus *Alternanthera*. *Acta Bot. Bras*, 32(4), 615-623. <https://doi.org/10.1590/0102-33062018abb0120>.
- Kumar, H., Kaul, K., Bajpai-Gupta, S., Kaul, V.K., & Kumar, S. (2012). A comprehensive analysis of fifteen genes of steviol glycosides biosynthesis pathway in *Stevia rebaudiana* (Bertoni). *Gene*, 492(1), 276-284. <https://doi.org/10.1016/j.gene.2011.10.015>.

- Libik-Konieczny, M., Capecka, E., Kąkol, E., Dziurka, M., Grabowska-Joachimiak, A., Sliwinska, E., & Pistelli, L. (2018). Growth, development and steviol glycosides content in the relation to the photosynthetic activity of several *Stevia rebaudiana* Bertoni strains cultivated under temperate climate conditions. *Sci. Hortic*, *234*, 10–18. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.02.015>.
- Pandey, A., Agrawal, M., & Agrawal, S. B. (2023). Ultraviolet-B and heavy metal-induced regulation of secondary metabolites in medicinal plants: a review. *Metabolites*, *13*(3), 1-19. <https://doi.org/10.3390/metabo13030341>.
- Ramesh, K., Singh, V., & Megeji, N.W. (2006). Cultivation of Stevia [*Stevia rebaudiana* (Bert.) Bertoni]: a comprehensive review. *Adv. Agron*, *89*, 137–177. [https://doi.org/10.1016/S0065-2113\(05\)89003-0](https://doi.org/10.1016/S0065-2113(05)89003-0).
- Rengasamy, N., Othman, R.Y., Che, H.S., & Harikrishna, J.A. (2021). Beyond the PAR spectra: Impact of light quality on the germination, flowering, and metabolite content of *Stevia rebaudiana* (Bertoni). *J. Sci. Food Agric*, *102*(1), 299–311. <https://doi.org/10.1002/jsfa.11359>.
- SA, E. B., Suwirmen, S., & Noli, Z. A. (2015). Pertumbuhan bibit Hopea mengarawan Miq. pada intensitas cahaya berbeda. *Jurnal Biologi Unand*, *4*(2). <https://doi.org/10.25077/jbioua.4.2.%25p.2015>.**
- Semenova, N. A., Ivanitskikh, A. S., Uytova, N. I., Smirnov, A. A., Proshkin, Y. A., Burynin, D. A., ... & Chilingaryan, N. O. (2024). Effect of uv stress on the antioxidant capacity, photosynthetic activity, flavonoid and steviol glycoside accumulation of *Stevia rebaudiana* Bertoni. *Horticulturae*, *10*(3), 1-15. <https://doi.org/10.3390/horticulturae10030210>.
- Widiastuti, A., Sawitri, W. D., Idris, M., Handayani, V. D., Winona, B., Silalahi, C. M., ... & Setiyadi, A. H. (2024). Unraveling the potential uv-b induced gene expression of the primary and secondary metabolisms against environmental stress in shallot. *Reviews in Agricultural Science*, *12*, 111-127. https://doi.org/10.7831/ras.12.0_111.**
- Yavaş, İ., Ünay, A., Ali, S., & Abbas, Z. (2020). UV-B radiations and secondary metabolites. *Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology*, *8*(1), 147-157. <https://doi.org/10.24925/turjaf.v8i1.147-157.2878>.
- Yoneda, Y., Shimizu, H., Nakashima, H., Miyasaka, J., & Ohdoi, K. (2017a). Effects of light intensity and photoperiod on improving steviol glycosides content in *Stevia rebaudiana* (Bertoni) Bertoni while conserving light energy consumption. *J. Appl. Res. Med. Aroma Plants*, *7*, 64–73. <https://doi.org/10.1016/j.jarmap.2017.06.001>.
- Yoneda, Y., Nakashima, H., Miyasaka, J., Ohdoi, K., & Shimizu, H. (2017b). Impact of blue, red, and far-red light treatments on gene expression and steviol glycoside accumulation in *Stevia rebaudiana*. *Phytochemistry*, *137*, 57-65. <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2017.02.002>.